

Hans Namuth y Georg Reisner, fotógrafos de guerra (1936-1939): análisis, identificación y puesta en valor de los negativos hallados en la Biblioteca Nacional

Carlos Vega Higaldo¹; Laura García Fernández²

Recibido: 28 de septiembre de 2022 / Aceptado: 20 de enero de 2023

Resumen. Los fotógrafos alemanes Hans Namuth y Georg Reisner documentaron los escenarios de la guerra civil española desde julio de 1936 a marzo de 1937. Sus instantáneas ocuparon las páginas de los periódicos y las revistas ilustradas más importantes del ámbito internacional, sin embargo, su trabajo profesional ha tenido menor reconocimiento en comparación al realizado por otros reporteros con quienes compartieron los mismos momentos y lugares durante la contienda en España. El origen de esta investigación se encuentra en el hallazgo y la identificación de un grupo de negativos de formato 6x6 atribuidos a Hans Namuth y Georg Reisner integrados entre los clichés del Comissariat de Propaganda encargados por la Generalitat de Catalunya y conservados en la Biblioteca Nacional de España. En el proceso de contextualización del material se evidenciaron las primeras lagunas en el conocimiento acerca del trabajo fotográfico de este tándem de reporteros y la posterior constatación de la falta de estudios rigurosos que aborden de manera global su trayectoria antes, durante y después de su paso por España. El análisis, la identificación y la valoración de la documentación fotográfica permite estudiar desde múltiples enfoques el trabajo de los reporteros gráficos, así como abrir nuevas líneas de investigación sobre sus biografías y fotografías realizadas en España entre 1936 y 1937.

Palabras clave: Hans Namuth; Georg Reisner; Guerra civil española; Fotoperiodismo; Documentación fotográfica; Fotografía.

[en] Hans Namuth and Georg Reisner, war photographers (1936-1939): analysis, identification and assessment of the film negatives found at National Library of Spain

Abstract. The German photographers Hans Namuth and Georg Reisner documented the scenes of the Spanish Civil War from July 1936 to March 1937. Their images occupied the pages of the most important international newspapers and illustrated magazines, however, their professional work has received less recognition compared to that made by other reporters with whom they shared the same moments and places during the contest in Spain. The origin of this research lies in the discovery and identification of a group of 6x6 format film negatives attributed to Hans Namuth and Georg Reisner integrated among the photographic materials of the Commissariat de Propaganda commissioned by

¹ Universidad Complutense de Madrid (España)
E-mail: carvega@ucm.es

² Beca para la formación práctica en Documentación, Biblioteconomía y Archivística en el Congreso de los Diputados (2022-2023)
E-mail: lgarcia.fcastro@gmail.com

the Government of Catalonia and preserved in the National Library of Spain. In the process of contextualizing the material, the first gaps in knowledge about the photographic work of this tandem of reporters and the subsequent verification of the lack of rigorous studies that globally address their trajectory before, during and after their time in Spain. The analysis, identification and evaluation of photographic documentation allows the work of photojournalists to be studied from multiple perspectives, as well as opening new lines of research on their biographies and photographs taken in Spain between 1936 and 1937

Keywords: Hans Namuth; Georg Reisner; Spanish civil war, Photojournalism; Photographic documentation; Photography.

Sumario: 1. Introducción y estado de la cuestión 2. Metodología, fuentes y objetivos 3. Hans Namuth y Georg Reisner: un viaje fotográfico a la guerra civil española 4. Las fotografías del Comissariat de Propaganda en la BNE 5. Conclusiones 6. Referencias bibliográficas y recursos electrónicos

Cómo citar: Vega Hidalgo, C.; García Fernández, L. (2023) Hans Namuth y Georg Reisner, fotógrafos de guerra (1936-1939): análisis, identificación y puesta en valor de los negativos hallados en la Biblioteca Nacional de España, *Revista General de Información y Documentación* 33 (1), 35-57.

1. Introducción y estado de la cuestión

Los fotógrafos alemanes Hans Namuth (1915-1990) y Georg Reisner (1911-1940) documentaron los escenarios de la guerra civil española desde julio de 1936 a marzo de 1937. Sus instantáneas ocuparon las páginas de los periódicos y las revistas ilustradas más importantes del ámbito internacional, sin embargo, su trabajo profesional ha tenido menor reconocimiento en comparación al realizado por otros reporteros con quienes compartieron momentos y lugares durante la contienda en España.

El origen de esta investigación se encuentra en el hallazgo y la identificación de un grupo de negativos de formato 6x6 atribuidos a Hans Namuth y Georg Reisner integrados entre los clichés del Comissariat de Propaganda bajo el encargo de la Generalitat de Catalunya y conservados en la Biblioteca Nacional de España (en adelante BNE)³. En un primer momento, se procedió a la limpieza y separación de los negativos del resto de material gráfico para, a continuación, unificarlos y organizarlos por temas y localizaciones a fin de completar su catalogación. En el proceso de contextualización de los negativos se evidenciaron las primeras lagunas en el conocimiento acerca de este tándem de reporteros y la posterior constatación de la falta de estudios rigurosos que aborden de manera global su trayectoria antes, durante y después de su paso por España.

El interés por la fotografía de la guerra civil española ha experimentado un importante desarrollo en las dos últimas décadas con la aportación de numerosos estudios y la recuperación de fotorreporteros olvidados. Por un lado, se encuentran los reporteros gráficos españoles previos a la contienda que marcaron ya un importante camino en el mundo de la fotografía de prensa, una cuestión abordada por Sánchez Vigil y Olivera Zaldúa en *Fotoperiodismo y República* (2012). Por

³ Esta investigación fue realizada en el marco de una Beca de formación e investigación en el Departamento de Bellas Artes y Cartografía de la Biblioteca Nacional de España (2021-2022).

otro lado, contamos con las selecciones de imágenes y sus respectivos autores del período bélico, como la publicada por Michel Lefebvre-Peña en *Guerra Gráfica. Fotógrafos, artistas y escritores en guerra* (2013), donde analiza diversa documentación gráfica de su colección “sin perder nunca de vista la manera en la que se construyó esta batalla de la imagen en torno a la guerra de España” (Lefebvre-Peña, 2013: 11). En último lugar, cabe citar los recientes estudios monográficos sobre el trabajo de determinados fotógrafos, como el dedicado al reportero Antoni Campañà a raíz del hallazgo de miles de negativos de su autoría, que fueron presentados en *La caja roja. La guerra civil fotografiada por Antoni Campañà* (2019), o el más reciente artículo de Fernando Penco Valenzuela “Acerca de la localización de Muerte de un miliciano y otras consideraciones” sobre la emblemática fotografía de Robert Capa publicado en la *Revista General de Información y Documentación*, vol. 31, nº 2, 2021. Sin olvidar, el reciente trabajo sobre el movimiento anarquista durante la guerra en Barcelona con el estudio de cientos de imágenes olvidadas en *Gráfica anarquista. Fotografía y revolución social 1936-1939* (2020).

2. Objetivos, método y fuentes de información

Con el hallazgo y la identificación de los negativos de Hans Namuth y Georg Reisner entre el material fotográfico del Comissariat de Propaganda se manifestaron los primeros interrogantes antes de la contextualización y separación temática de los clichés. Estas preguntas y las respuestas planteadas tienen por objetivo principal avanzar en el conocimiento acerca de las figuras de los reporteros, su manera de trabajar, el contenido visual de los negativos y su lugar de custodia tras la guerra. La metodología empleada durante el proceso de análisis del material y la investigación fue la siguiente:

- Limpieza mecánica con brocha de los negativos fotográficos.
- Análisis de las imágenes y agrupación de los negativos por temas y localizaciones.
- Contextualización del material a partir de la consulta de fuentes bibliográficas sobre la guerra civil española y los reporteros internacionales durante el conflicto.
- Comparación de los negativos con otras fotografías de Namuth y Reisner a partir de la consulta de fuentes hemerográficas (revistas ilustradas y periódicos entre 1936 y 1939) en archivos y bibliotecas (Arxiu Nacional de Catalunya, Biblioteca Digital Hispánica y Hemeroteca Digital (BNE), Biblioteca Nacional de Francia, Center of Creative Photography, Centro Documental de la Memoria Histórica, Biblioteca Virtual de Defensa y Biblioteca Digital Memoria de Madrid).
- Consulta de fuentes primarias, tanto documentales (diario personal de Hans Namuth) como orales (entrevista de Paul Cummings a Hans Namuth en 1971).

Tras el trabajo con los materiales y la consulta de las fuentes mencionadas, se marcaron los siguientes objetivos en la investigación:

- Avance en el conocimiento acerca del trabajo fotográfico de Hans Namuth y Georg Reisner.
- Enriquecimiento de la información acerca de sus biografías que se conoce hasta la actualidad.
- Puesta en valor tanto de los autores como del material encontrado.
- Vinculación de su trabajo con el de otros fotoperiodistas de guerra, como Robert Capa, Gerda Taro y David Seymour “Chim”.
- Apertura de nuevas líneas de investigación sobre el fotoperiodismo durante la guerra civil española.

3. Hans Namuth y Georg Reisner: un viaje fotográfico a la guerra civil española

En los primeros años de la década de 1930, París era el destino de muchos exiliados alemanes, húngaros, austríacos y de diversas nacionalidades que habían logrado huir del auge del fascismo en sus países de origen. En esta comunidad de expatriados tuvo lugar en septiembre de 1933 el encuentro entre dos jóvenes, Hans Namuth y Georg Reisner, que ese mismo año habían abandonado Alemania tras la llegada al poder de Adolf Hitler. Muy pronto, se estableció entre ellos una estrecha amistad que tendría como punto de unión una pasión compartida, la fotografía, y, poco tiempo después, la imprevista experiencia conjunta de la guerra civil española.

Nacido el 17 de marzo de 1915 en Essen, Hans Namuth se opuso desde joven a la férrea disciplina de la escuela y los deberes académicos, desarrollando una formación artística autodidacta en la que tendría gran influencia su figura materna. Junto a ello, la pertenencia al movimiento contracultural juvenil Wandervogel acabó por forjar un espíritu aventurero y de pensamiento liberal. En 1932, comenzó a trabajar en la librería Severin en Essen, lo que le permitió estar en contacto con las vibraciones culturales y políticas del momento, alineándose con ciertos grupos de izquierdas⁴. En la primavera de 1933, fue arrestado por distribuir propaganda antifascista y encarcelado en la prisión de Brettinghausen, de donde logró salir gracias a la intervención de su padre, miembro del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán (NSDAP) desde 1931. Gracias a él, consiguió una visa de turista con la que finalmente puso rumbo a París el 20 de septiembre de 1933 a la edad de dieciocho años (Namuth; Kerbs, 1986: 11-12).

Georg Reisner nació en Breslau el 9 de diciembre de 1911. De formación humanística, cursó estudios de Medicina en Friburgo y más tarde de Derecho en Breslau, que compaginó con sus lecciones de violín y piano. Además de su

⁴ Entrevista de Paul Cummings a Hans Namuth el 12 de agosto de 1971 en Nueva York. <https://www.aaa.si.edu/collections/interviews/oral-history-interview-hans-namuth-13000#transcript> [Fecha de última consulta: abril de 2022].

inclinación por la música, Reisner desarrolló intereses políticos que le llevaron a unirse a grupos de estudiantes socialistas y escribir reseñas musicales para el periódico del Partido de los Trabajadores Socialistas de Alemania (SAPD). Este compromiso político le obligó a abandonar Breslau en mayo de 1933 y, poco tiempo después, Alemania, para emigrar a París, donde vivían algunos familiares de su madre. Allí, decidió asistir a los cursos de fotografía de la afamada escuela Publiphot, que entonces acababa de abrir sus puertas en el nº 15 de la rue Simon Dereure en Montmartre bajo la dirección de Gertrude Fehr (1895-1996), otra exiliada alemana (Namuth; Kerbs, 1986: 10).

En este contexto, se produce el encuentro con su compatriota Hans Namuth, que hasta entonces había logrado subsistir en la capital desarrollando algunos trabajos ocasionales como vendedor callejero del periódico *Paris-Soir*, friegaplatos o secretario, gracias al apoyo y asesoramiento de otros refugiados, entre los que cabe destacar al escritor polaco Rudolph Leonhardt (1889-1953) o Robert Capa (1913-1954). La relación con Reisner supone la vinculación definitiva de Namuth con la fotografía, su amigo le enseña la técnica y juntos empiezan a buscar agentes dispuestos a vender sus imágenes a los periódicos. Tras una breve ausencia de Namuth de París, los jóvenes se reúnen en el verano de 1935 en Mallorca, donde Reisner había decidido abrir un estudio de retrato fotográfico en Puerto de Pollensa para atender la demanda de los turistas ingleses y americanos que veraneaban en la localidad. A finales de octubre, regresan a la capital francesa, estableciéndose en Ivry-Sur-Seine, a las afueras de París, desde donde comienzan a trabajar como fotógrafos de prensa para las agencias Alliance Photo, Three Lions y Henri Daniel⁵.

A finales de junio de 1936, la pareja decide regresar a Mallorca para ocuparse del negocio de retratos durante la temporada estival, contando además con el encargo de la revista Vu de fotografiar los acontecimientos que tendrán lugar en el marco de la Olimpiada Popular de Barcelona, un evento organizado como protesta a los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 que finalmente nunca llegaría a celebrarse. El 18 de julio los amigos embarcaron en la isla rumbo a la Ciudad Condal, sin ser conscientes de que zarpaban en el último barco hacia la península. La mañana del 19 de julio, los amigos se despertaron en su hostel por el ruido de los disparos en la calle, tal y como el propio Namuth relata en la entrevista concedida a Paul Cummings en 1971:

“Y así, de repente, nos encontramos en medio de una guerra civil como fotógrafos. Lo cual fue un evento fantástico y, en cierto modo, una gran oportunidad periodística para mostrar nuestro estado de alerta. Recuerdo que me desperté en la pensión donde nos alojábamos con sonidos de lo que pensé que eran fuegos artificiales. Pensé que el evento festivo había comenzado.

⁵ Emigrado alemán activo en el negocio de la fotografía de prensa en Berlín antes de 1933. Junto a su hermano, dirigió la sucursal de Alliance Photo en la capital alemana.

En cambio, era fuego de ametralladora. Miré por la ventana y había un cañón frente a mí disparando. Así que tomamos nuestro equipo”⁶.

Ya en la calle, Namuth y Reisner fotografiaron los enfrentamientos entre las milicias populares y las unidades rebeldes, sin sospechar aún que se encontraban registrando, con su Leica y su Rolleiflex, los primeros combates de la guerra civil española, en la que se verían inmersos como fotorreporteros durante los nueve meses siguientes.

A partir de entonces, comienza un periplo por territorio español que tendrá como lugares de paso Valencia, Guadalajara, Madrid, Toledo, Ciudad Real y el frente de Extremadura, entre otros, que dará lugar a distintos reportajes aparecidos en la prensa española y extranjera, como *Vu*, *Regards*, *L’Humanité*, *Voilà* o *Ejército del Pueblo*, desde julio de 1936 hasta meses después de su salida de España en marzo de 1937. Uno de los primeros será el aparecido en el nº 437 de la revista *Vu* el 29 de julio de 1936, donde ocho de las veintisiete fotografías que ilustran el artículo son atribuidas a Reisner (Figura 1).

Figura 1. Páginas del reportaje publicado en el nº437 de *Vu* el 29 de julio de 1936, con fotografías de Georg Reisner. Fuente: Bibliothèque nationale de France/Gallica.

Durante el mes de agosto, la misma revista publica dos números más con imágenes de los alemanes. El primero de ellos es del día 12, donde, en una de sus dobles páginas, aparecen fotografías de Hans Namuth, Pierre Boucher (1908-2000) y las agencias Rol, Keystone y Henri Daniel. El segundo es un número especial dedicado a la guerra en España fechado el 29 de agosto, cuya portada muestra una composición a partir de una fotografía realizada por Reisner sobre la partida de las tropas republicanas al frente en Barcelona en julio de 1936⁷. Junto a ella, a lo largo

⁶ Esta traducción y las posteriores son obra de los propios autores.

⁷ Prueba de la repercusión que tuvo este número especial de *Vu* en la prensa francesa de la época es el comentario y crítica al reportaje ofrecido por el diario de corte ultraderechista *L’Action Française* en su nº 249, 5 de septiembre de 1936, p. 3.

de la publicación se distribuyen diferentes artículos ilustrados con imágenes de ambos, como el firmado por la periodista Madeleine Jacob (1896-1985), en el que se incluye una fotografía donde puede verse al propio Namuth de espaldas en el lado izquierdo junto al coche oficial de *Vu*, que les había facilitado el Ministerio de Guerra en Madrid (Figura 2). El resto de las secciones se completan con escenas de campesinos y pastores armados, grupos de milicias, niños soldados y momentos de la vida diaria en el frente, que dan cuenta de su movimiento por el territorio español.

Figura 2. zquierda: portada del especial *Vu en Espagne. La défense de la République*, n° 441, 29 de agosto de 1936. Derecha: grupo de milicias junto al coche utilizado por los fotoperiodistas de *Vu*. En el lado izquierdo de la imagen puede verse de espaldas a Hans Namuth. Fuente: Musée Nicéphore Niepce.

Junto a los reportajes aparecidos en prensa, otras fuentes para conocer los lugares de paso de los fotorreporteros son los diarios, tanto los propios como los de otras personas con las que se cruzaron. Así, gracias a las memorias publicadas por Franz Borkenau (1900-1957) sobre su experiencia en la guerra civil española, sabemos que a finales de agosto Namuth y Reisner salieron junto a este de Madrid para dirigirse al frente de Talavera y Extremadura: “31 de agosto. Tras los acostumbrados retrasos, que parecen no terminar nunca, nos dirigimos al fin por la tarde hacia Talavera. Otra vez somos cinco, chófer, escolta armado, dos fotógrafos de *Vue* (sic) y yo” (Borkenau, 1971: 109). Estas jornadas por el frente del centro y sur pueden contrastarse con el diario personal de Namuth, una fuente indispensable para conocer de primera mano sus impresiones sobre las vicisitudes de la guerra:

“Ayer viaje desde el Puerto de San Vicente a Alía. Viaje a través de un infierno fantástico y un paisaje lunar como nunca antes había visto, salvaje, lleno de gargantas y valles vírgenes, lleno de curvas y giros. Es la manera en que el coche conduce chirriando. Alía es el punto más meridional del Frente de Extremadura. Hace una semana, frente a Guadalupe (a unos seis

kilómetros de Alía), estaban los combates más grandes ¡Mirando el terreno puedo imaginar lo duras que fueron esas peleas! Todo está tranquilo ahora. Dicen que el enemigo también se ha retirado de Guadalupe ¿Y los nuestros no la ocupan? ¿Por qué no? Están sucediendo cosas extrañas en esta guerra, que es diferente a cualquier guerra que haya imaginado”⁸.

Las fotografías a su paso por Talavera de la Reina, Extremadura y Andalucía en septiembre de 1936 son un fiel testimonio de la situación de las milicias y el campesinado en estos momentos del conflicto. En Cerro Muriano, frente de Córdoba, capturaron la huida de los habitantes de la localidad tras los bombardeos y fue donde, como veremos más adelante, coincidieron con Robert Capa y Gerda Taro (1910-1937). A lo largo de los meses de septiembre y octubre, la revista *Vu* continuó publicando sus imágenes que dan cuenta del recorrido de los alemanes por estos frentes de guerra⁹. En el mes de octubre, su presencia se amplía también a la publicación *Regards*, que difunde en su número del día 8 la fotografía de un campesino armado junto a otras escenas de Toledo y el asedio del Alcázar.

La presencia de personal soviético en España había aumentado tras los primeros envíos de material bélico por parte de Stalin a la República en octubre de 1936. A finales de ese año, Namuth se encontraba en París de vacaciones mientras que Reisner fue detenido en Barcelona por sus simpatías al Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), partido trotskista que fue ilegalizado en 1937 y acabó con sus líderes encarcelados. Entre febrero y marzo de 1937, Namuth tomó sus últimas fotografías en España cuando retrató a los refugiados de la retirada de Málaga en algún punto de la carretera a Almería.

Años después, Namuth reconocería que la situación en España se había complicado con el auge del Partido Comunista y la influencia de los asesores soviéticos que ejercían un control sobre los extranjeros que simpatizaban con otros grupos de izquierda. De hecho, él mismo había sido arrestado en el otoño de 1936 y puesto en libertad a las pocas horas gracias a la intervención del periodista Louis Fischer (1896-1970)¹⁰. En marzo de 1937, Namuth y Reisner decidieron regresar definitivamente a Francia, abriendo un estudio fotográfico en Neuilly-sur-Seine (Namuth; Kerbs, 1986: 16).

A pesar de haber abandonado España, sus fotografías continuaron publicándose en diferentes revistas y periódicos tanto españoles como extranjeros. Los negativos de estas imágenes son los que se conservaron entre el material fotográfico de la Generalitat de Catalunya, hoy custodiados en la BNE, y que Reisner y Namuth dejaron en el país y nunca recuperaron. Ejemplos de estas publicaciones con fotografías de los alemanes en portada son el nº7 de *Exèrcit del Poble* del 15 de

⁸ Diario personal de Hans Namuth, entrada del 2 de septiembre de 1936. El diario personal de Hans Namuth se conserva en el Center for Creative Photography de Arizona (AG135/Box 66). Una parte de este diario fue transcrita y publicada en *Spanisches Tagebuch 1936*, Nishen, 1986.

⁹ Véase *Vu*, nº 444 y 447, del 16 de septiembre y el 7 de octubre de 1936.

¹⁰ Entrevista de Paul Cummings a Hans Namuth el 12 de agosto de 1971 en Nueva York. <https://www.aaa.si.edu/collections/interviews/oral-history-interview-hans-namuth-13000#transcript> [Fecha de última consulta: abril de 2022].

agosto de 1937 y el nº2 de la revista *Spain at War. Illustrated*¹¹ de mayo de 1938 (Figura 3).

Figura 3. Izquierda: portada de *Exèrcit del Poble*, nº7, 15 de agosto de 1937. Derecha: portada de *Spain at war. Illustrated*, nº2, mayo de 1938.

Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial los amigos fueron detenidos en el otoño de 1939 por las autoridades francesas dada su condición de alemanes en territorio francés, sin importar su origen judío o su ideología de izquierdas antifascista. En invierno fueron liberados y Reisner pasó una temporada en un sanatorio en los Alpes para recuperarse de una enfermedad pulmonar. Al poco tiempo, fue detenido de nuevo y, ante el miedo y la desesperación de ser entregado a los alemanes, acabó suicidándose con veronal a finales de 1940 en el campo de concentración de Les Milles al sur de Francia.

Por su parte, tras ser puesto en libertad Namuth se alistó en la Legión Extranjera y consiguió trasladarse en 1941 a Estados Unidos a través de un largo viaje pasando por Orán, Casablanca, Martinica, Puerto Rico y Nueva York. Alistado en el ejército norteamericano participó en acciones de guerra en territorio alemán hasta 1945 y nunca más regresaría a su país natal. En Estados Unidos se formó como fotógrafo profesional de productos comerciales y moda con Joseph Breitenbach (1896-1984) y Alexej Brodovitch (1898-1971). Gracias a su amistad con Jackson Pollock (1912-1956), encontraría una nueva vía de expresión en su trabajo como retratista que le llevaría a publicar en destacadas revistas como *Life*, *Holiday*, *Time* y *Art News*. A

¹¹ Revista mensual editada en Londres por la United Editorial Limited.

finales de la década de 1980 recorrió Guatemala junto a su mujer para fotografiar a los poblados indígenas, trabajo que publicó en el libro *Los Todos Santeros* (1987). Namuth falleció a los 75 años en un accidente de coche en Estados Unidos en 1990.

4. Las fotografías del Comissariat de Propaganda en la BNE

La BNE custodia el mayor fondo fotográfico relacionado con la guerra civil española. En 1980 ingresó una de las colecciones procedente del Ministerio de Información y Turismo con imágenes realizadas por ambos bandos durante la contienda. El total de la colección asciende a más de 50.000 negativos y aproximadamente 40.000 copias positivas, si bien esta cifra ha ido aumentando con el paso del tiempo debido a la incorporación de nuevos materiales gráficos de este periodo.

Dentro de esta colección, destaca el fondo generado por los encargos de la Generalitat de Catalunya al Comissariat de Propaganda entre los años 1936 y 1939, un organismo creado de manera autónoma el 3 de octubre de 1936 que apostó por la actividad propagandística como unidad contra el fascismo (Pizarroso Quintero, 2005: 9-10)¹². Con Jaume Miravittles (1906-1988) como comisario encargado, la oficina contó desde el principio con el apoyo del presidente de la Generalitat, Lluís Companys (1882-1940) y el responsable de finanzas y consejero primero Josep Tarradellas (1899-1988) (Boquera Diago y Medina Cambrón, 2019: 335).

En 1937 la falta de material fotográfico y su distribución afectaba a las tareas del Comissariat de Propaganda y, para evitar el posible acaparamiento de película, el 28 de enero de ese año se colectivizó la empresa Agfa Foto de Barcelona. Un mes después, intervino las existencias de material en Kodak, S.A., hasta el 23 de septiembre de 1938 en que finalizó la intervención. No hay constancia de la situación de los fotógrafos contratados por el Comissariat ni del funcionamiento de la sección de fotografía, pero todos tuvieron una destacada facilidad para acceder a las zonas de mayor peligro en los frentes de combate. Las fotografías eran enviadas a todas las agencias de prensa, instituciones gubernamentales y embajadas europeas e intentaban conseguir el apoyo internacional mostrando al resto del mundo que una posible victoria de Franco agilizaría la propagación del fascismo por Europa (Fernández Sagrera, 2006: 14).

El trabajo fotográfico quedó reflejado en catorce álbumes originales numerados del 1 al 15 (falta el álbum nº14) y en la cubierta están anotadas las medidas de los formatos 6x9, 9x12, y 13x18. El contenido de los álbumes suma un total de más de 5.500 fotografías tomadas entre octubre de 1936 y febrero de 1939, además de incluir varias ediciones postales¹³. Los seis primeros álbumes, además del número, llevan anotados la palabra “Leica” en la cubierta (Figura 4). Esto podría indicar la cámara con la que fueron realizadas, aunque es más probable que haga referencia al

¹² A nivel gubernamental, el 21 de agosto de 1936 se creó la Oficina de Propaganda e Información, que unificaba radio, prensa y cualquier otro medio de propaganda.

¹³ Entre las fotografías hay un número indeterminado de imágenes realizadas entre julio y septiembre de 1936 con autor sin identificar y las atribuidas a Hans Namuth y Georg Reisner.

formato del negativo de los cuales se positivaron las copias adjuntas en los álbumes.

Matilde Luisa Catalina María del Rosario López Anula nació el día 14 de marzo de 1871 en Infantes (Ciudad Real), hija de Pedro López Huéscar de profesión tendero y de Catalina Anula Pérez (Registro Civil de Villanueva de los Infantes. Sección 1ª, t. II, f. 50). Su hermano, Sabas López Anula, también estuvo relacionado con la fotografía (Chaparro, 2014). A los 21 años, el 28 de marzo de 1892 se casó con José Aracil, con el que tuvo siete hijos a lo largo de 15 años (Fig. 10).

Figura 4. Portada del álbum nº 6 - Leica y página interior con fotografías atribuidas a Hans Namuth y Georg Reisner en las cercanías de Cerro Muriano en septiembre de 1936. Fuente: ANC, código de referencia ANC1-1-N-5694.

Toda la documentación procedente de la BNE ingresó en el Arxiu Nacional de Catalunya (en adelante ANC) en 1990. Tras la adquisición y el traslado del material, el ANC comenzó el proceso de conservación, digitalización y catalogación de las fotografías que hoy se encuentran disponibles para su consulta en línea¹⁴.

Sin embargo, esta parte del fondo fotográfico generado por el Comissariat de Propaganda está dividido. Por un lado, se encuentran las copias positivas incluidas en los álbumes que salieron de la BNE rumbo a Cataluña y que permanecen en el ANC y, por otro lado, los negativos originales que se quedaron en la institución de Madrid. En la actualidad, el Departamento de Bellas Artes y Cartografía de la BNE se

¹⁴ En Arxius en línia en <http://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/ArxiusEnLinia/> [Fecha de última consulta: abril de 2022].

encuentra en pleno proceso de catalogación de los negativos, en el que hemos tenido la oportunidad de participar e identificar los negativos fotográficos en formato 6x6 atribuidos a los fotorreporteros Hans Namuth y Georg Reisner realizados entre julio de 1936 y marzo de 1937.

4.1. Hans Hamuth y Georg Reisner en la BNE

En marzo de 2021 comenzó el proceso de identificación, limpieza mecánica, conservación y catalogación de los negativos del Comissariat de Propaganda conservados en la BNE. Dentro de los diferentes formatos y soportes, destacan los negativos en placas de vidrio de 6x9, 9x12 y 10x15 de la marca Agfa guardados en ficheros. Entre los soportes flexibles, son mayoritarios los negativos de formato 6x9 y un número todavía sin determinar de 35mm. Para el proceso de catalogación de los negativos ha sido fundamental la consulta de las copias positivas contenidas en los catorce álbumes originales conservados en el ANC.

Las copias de los álbumes no están colocadas de manera cronológica según la fecha de realización y, aunque todas llevan un número asignado de manera manuscrita o en una etiqueta adherida, no siguen un orden correlativo. Los negativos conservados en la BNE tampoco presentan un orden cronológico, pero un gran número mantiene la etiqueta adherida en los sobres originales y la cifra corresponde a su copia positiva en los álbumes de la ANC¹⁵. Otros clichés están más completos e incluyen una pequeña nota informativa en los sobres donde se hace referencia a los personajes retratados, el lugar y la fecha.

En una de las cajas de negativos en soporte flexible de 6x9 se encontraban entremezclados otros de formato 6x6 que han sido identificados y atribuidos a Hans Namuth y Georg Reisner, lo que ha permitido contabilizar un total de 86 negativos. Las fotografías corresponden a diferentes momentos del paso de los fotógrafos por España desde julio de 1936 a marzo de 1937. En cuanto a las localizaciones, se han podido identificar los frentes de Córdoba y Extremadura, Toledo, Barcelona y otras ubicaciones cercanas a Málaga o Almería, además de algunos retratos de gran calidad técnica. El estado de conservación en general es bueno, aunque presentan marcas y arañazos leves en algunos casos. Un gran número de negativos tiene pequeñas señales de forma circular en los laterales debido al proceso de revelado y, posiblemente, al utilizar un tipo de tanque con cinta opaca corrugada de la marca Kodak¹⁶.

A continuación, se detallan grupos de negativos según la localización y fecha aproximada:

a) Asedio del Alcázar y cercanías de Toledo (septiembre de 1936)

Namuth y Reisner pasaron por Toledo posiblemente en tres ocasiones entre agosto y septiembre de 1936. La segunda visita, basándonos en las memorias de

¹⁵ No todos los negativos conservan estos sobres y tampoco tienen un número manuscrito o una etiqueta con la numeración por lo que resulta más complicado la contextualización de estos clichés.

¹⁶ Todo este conjunto de negativos tiene sus copias en el álbum nº12 6x9 del ANC y con código de referencia ANC1-1-N-5700.

Franz Borkenau, se produjo el 2 de septiembre y la primera quince días antes. El escritor iba acompañado por los fotógrafos de *Vu* con quienes compartía transporte. Borkenau comenta que sus compañeros fueron a la plaza de Zocodover mientras que él se interesaba por la protección de las obras de arte de la ciudad (Borkenau, 1971: 115).

No tenemos constancia gráfica de estas dos visitas iniciales y el grueso de sus fotografías en Toledo fueron realizadas en su tercer viaje y durante la última etapa del asedio a finales de septiembre de 1936, que Namuth registró en su diario:

“El escenario está justo frente a nosotros, no podríamos estar más cerca de él. Damos la mano a algunos compañeros que están escalando y ocupando partes del Alcázar bombardeado. Vemos con nuestros propios ojos cómo corren, agazapados, por la calle angosta que forma la línea de fuego (...) Los vemos subir la cuesta empinada, vemos a algunos acostados, los heridos son llevados tan cerca de nosotros que su sangre gotea sobre nuestros zapatos, y miramos los ojos inmensamente abiertos de los muertos. Nuestros oídos están casi sordos por el ruido de los proyectiles y las explosiones de dinamita”¹⁷.

En este caso, los negativos de la BNE de Namuth y Reisner están realizados entre el 18 y el 20 de septiembre de 1936. Borkenau ya no estaba con ellos en la ciudad durante esta visita (salió de España el 15 de septiembre por Portbou) y los reporteros de *Vu* tomaron fotografías en Zocodover, el Hospital de Santa Cruz y las cercanías del Alcázar, adentrándose con los milicianos en las estancias abandonadas del perímetro defensivo exterior¹⁸.

Por otro lado, a pesar de que Namuth negó encontrarse con Robert Capa y Gerda Taro durante el conflicto español, las fotografías de los reporteros demuestran que coincidieron en Cerro Muriano fotografiando a las mismas personas a principios de septiembre de 1936 (Penco Valenzuela, 2021: 761).

Sin embargo, es probable que el frente de Córdoba no fuera el único lugar donde se encontraron en España. Entre los negativos de 6x6 de la BNE relacionados con Toledo hay un retrato en plano contrapicado de un joven miliciano sonriendo. Al fondo, se aprecian varios arcos de un edificio de grandes dimensiones: se trata del claustro del antiguo Hospital de Santa Cruz, situado a muy pocos metros del Alcázar y primera línea de los gubernamentales contra los defensores de la fortaleza durante el cerco en 1936. El protagonista retratado también aparece en una de las fotografías realizadas por Capa y Taro en el mismo lugar el 18 de septiembre de 1936 tras el fallido asalto contra el Alcázar y la escena de discusión con el comandante Germán Madroño (Vega Hidalgo, 2020: 204). Esta fotografía del joven miliciano no confirma que los reporteros estuvieran juntos

¹⁷ Diario personal de Hans Namuth, entrada del 20 de septiembre de 1936.

¹⁸ Una selección de estas fotografías fue publicada en *Spanisches Tagebuch 1936* (1986), *Guerra i propaganda: fotografies del Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya* (2006) y el primer ejemplar de *Toledo Olvidado* (2012). Las copias positivas originales están en el álbum n°12 con referencia ANCI-1-N-5700.

o coincidieran en Toledo, pero sí que se fijaran en los mismos tipos y lugares una vez más para registrarlos con sus cámaras (Figura 5).

Figura 5. Joven miliciano retratado por Namuth y Reisner en el claustro del Museo de Santa Cruz en Toledo durante el asedio del Alcázar en septiembre de 1936. Fuente: Izquierda, BNE (negativo); Derecha, ANC (copia positiva)

Otro ejemplo de estas coincidencias entre las parejas de fotoperiodistas lo encontramos en varios negativos de 6x6 de los grupos de refugiados ubicados en un camino con una hilera de árboles de troncos encalados. Los personajes retratados por Namuth y Reisner son varios niños y hombres en un carro junto a otros vehículos. La escena también fue captada en 35mm con la cámara Leica, en este caso de manera individual por Reisner, ya que en una de las imágenes podemos ver a Namuth junto al carro¹⁹. Igualmente, de la parte trasera y lateral del carro hay dos negativos de 6x6 donde vemos a los mismos niños subidos²⁰. De las fotografías tomadas con la Leica destaca también un hombre sentado en la parte trasera del carro que mira a cámara y por cuyos rasgos faciales, vestimenta y sombrero ha sido posible identificarlo como Consuelo Hernández Rodríguez, fotografiado también por Robert Capa y Gerda Taro en una de las barricadas de Zocodover en el verano de 1936²¹. Esto indica que posiblemente el lugar por donde

¹⁹ En álbum nº6, etiqueta número 4054 y código de referencia ANCI-1-N-5694.

²⁰ En álbum nº12, número manuscrito 4556 y 4557 y código de referencia ANCI-1-N-5700.

²¹ La identificación de Consuelo Hernández fue facilitada por sus familiares tras analizar la fotografía de Capa y Taro, ver “Un curioso detalle en una de las fotografías de Capa y Taro” en Toledo GCE, <https://toledogce.blogspot.com/2021/05/un-curioso-detalle-en-una-de-las.html> y en “Cuquillo, el miliciano moracho de Capa y Taro” en La Tribuna de Toledo, <https://www.latribunadetoledo.es/Noticia/Z80596FAF-A881-C77C-B7C4C810C4B24399/202107/Cuquillo-el-miliciano-moracho-de-Capa-y-Taro> [Fecha de última consulta: marzo de 2022]

pasaban los refugiados que retrataron Namuth y Reisner en el carro sea una de las salidas de la ciudad de Toledo.

Namuth y Reisner volvieron a fotografiar al miliciano Consuelo Hernández en la plaza de Zocodover junto a otros compañeros y guardias de asalto subidos a una autoametralladora modelo Bilbao, tal y como podemos comprobar en una de las fotografías conservadas en los álbumes del ANC (Figura 6)²².

Figura 6. Izquierda: el miliciano Consuelo Hernández retratado por Robert Capa en una barricada de Zocodover en el verano de 1936. Derecha: Consuelo Hernández retratado por Namuth y Reisner junto a otros compañeros en la plaza de Zocodover y subido en la parte trasera de un carro en septiembre de 1936. Fuente: International Center of Photography (ICP) y ANC (copias positivas).

b) Barcelona (octubre – noviembre de 1936)

Aunque resulta complicado concretar las fechas de este grupo de negativos, es muy probable que se realizaran en el otoño de 1936. Sin embargo, hemos podido datar un pequeño grupo de cuatro clichés de la llegada del barco Ziryanin procedente de Odesa con víveres para la República y de su recibimiento por parte de la población barcelonesa. La entrada del cargamento al puerto de Barcelona tuvo lugar el 14 de octubre de 1936 y aquel día estuvieron presentes numerosos reporteros, como Pablo Luís Torrents (1893-1966), Josep Badosa (1893-1937), Josep Brangulí (1879-1945), además de los fotógrafos anónimos del Comissariat de Propaganda que cubrieron la noticia para toda la prensa nacional e internacional²³. El resto de las fotografías tomadas en Barcelona están localizadas en la plaza de Cataluña con viandantes sentados al sol durante el otoño de 1936²⁴.

²² En álbum nº2 Leica, pág. 32 y con referencia manuscrita 1106 y código de referencia ANC1-1-N-5690.

²³ Las copias positivas se encuentran en la página 61 del álbum nº12 6x9, código de referencia ANC1-1-N-5700. En la BNE se conservan hasta 56 fotografías de los autores mencionados de la llegada al puerto de Barcelona del Ziryanin (signatura GC-CARP/276).

²⁴ Copias positivas en la página 81 del álbum nº12 6x9, código de referencia ANC1-1-N-5700.

Figura 7. Recibimiento del barco Zyrianin en el puerto de Barcelona el 14 de octubre de 1936. Fotografías atribuidas a Hans Namuth y Georg Reisner. Fuente: BNE.

c) Refugiados de Málaga (febrero – marzo de 1937)

El mayor número de negativos atribuidos a Namuth y Reisner corresponden a escenas de grupos de refugiados huyendo de los combates: hombres, mujeres y niños en movimiento apresurado que los alemanes retrataron en los momentos más difíciles de la huida. Se trata de imágenes con un fuerte poder de atracción, tanto por su carga dramática como por la decisión estética del contrapicado en la realización de algunos retratos.

Según la descripción de las copias positivas del ANC, varios de estos negativos corresponden a la huida de la población civil en las cercanías de Cerro Muriano en Córdoba en septiembre de 1936. Sin embargo, la escasa coincidencia con el lugar y las ropas de abrigo de los huidos podrían indicar que se trata más bien de otra localización y en fechas más tardías²⁵. Aunque no existe constancia gráfica del paso de los fotógrafos por Málaga o Almería en febrero de 1937, es probable que

²⁵ Las copias positivas del ANC fueron comentadas y analizadas brevemente por Antonio Jesús González en “Aparecen nuevas fotografías de Namuth y Reisner de Cerro Muriano” en *Diario de Córdoba*, 18 de mayo de 2020. En este artículo, el investigador comparte la idea de que se trata de otra fecha y localización. www.diariocordoba.com/cultura/2020/05/18/aparecen-nuevas-fotografias-namuth-reisner-36005112.html [Fecha de última consulta: marzo de 2022].

muchas de estas imágenes correspondan a los refugiados malagueños de la “Desbandá”. Esta hipótesis cobra mayor fuerza al conservarse junto a estos negativos varios clichés de retratos a marinos del acorazado Jaime I y el crucero Méndez Núñez, además de dos negativos que corresponden a una misma escena cerca de un cruce de caminos o una carretera con una señal que indica: “Itinerario X-XI. Almería”²⁶ (Figura 8). Según el Circuito Nacional de Firms Especiales-Itinerarios del Arco Mediterráneo este tramo comunicaba Almería y Motril uniendo con el itinerario IX-X que llegaba a Málaga²⁷.

Es probable que estos trabajos fueran realizados en solitario por Hans Namuth ya que su compañero había abandonado España a finales de 1936 o principios de 1937 tras su detención en Barcelona. Los retratos están tomados con mucha cercanía al utilizar ópticas fijas y podemos intuir su ambición como fotógrafo retratista mostrando una fuerte empatía con las personas retratadas (Figura 9).

Figura 8. Izquierda: Soldados y población civil en un cruce de una carretera entre Málaga y Almería. Derecha: Retrato en negativo 6x6 de un marino perteneciente al crucero Méndez Núñez. Fotografías atribuidas a Hans Namuth. Fuente:BNE

Otra de las pistas que indican que Namuth estuvo junto a los refugiados malagueños es su encuentro con el novelista Arthur Koestler (1905-1983) de camino a Málaga cuando se trasladaba hacia el frente sur desde Valencia, donde André Malraux (1901-1976) dejó al fotógrafo hospedarse en su habitación de hotel porque este tenía otro alojamiento disponible en la abarrotada ciudad (Namuth; Kerbs, 1986: 13).

²⁶ La copia positiva en el ANC tiene el código de referencia ANC1-1-N-4455 y 4456.

²⁷ Patronato del Circuito Nacional de Firms Especiales (1931).

Hasta la fecha no ha sido posible comprobar que estas fotografías realizadas por Namuth en 1937 fueran publicadas en la época o posteriormente. Es muy probable que el alemán las entregara en territorio catalán para su revelado, donde permanecieron hasta llegar a la BNE en los años ochenta.

Una vez más, Capa y Taro también realizaron fotografías a los huidos de Málaga en las playas de Calahonda y cercanías de Almería por las mismas fechas. Sin embargo, no se han encontrado coincidencias con los personajes retratados ni con los lugares, por lo que descartamos que estos clichés pudieran pertenecer a la famosa pareja de reporteros.

León residió inicialmente en la calle Arriaga, 12, hasta que fue evacuado al edificio del establecimiento fotográfico, según consta en su carné de fotógrafo emitido el 27 de diciembre de 1936, por la Secretaría de Propaganda-Sección fotográfica, de la Junta Delegada de Defensa de Madrid y avalado por Izquierda Republicana (Fig. 19).

Acabada la Guerra Civil, León Aracil permaneció en Madrid, dedicándose principalmente a trabajos de estudio. Falleció el 7 de diciembre de 1963 (Registro Civil de Madrid. Sección 3ª, t. 99, f. 255), dejando cinco hijos de dos matrimonios: Jaime y María Aracil Lasheras y María Esther, María Cristina y León Aracil Gómez (*Boletín Oficial de Madrid*, 30 de octubre de 1970). Se encuentra enterrado en el Cementerio de La Almudena, con su hermano Ángel.

Figura 9. Retratos realizados a los refugiados de Málaga tras la toma de la ciudad por las fuerzas sublevadas en 1937. Fuente: BNE y ANC.

d) Diferentes retratos y negativos sin identificar (1936 – 1937)

Además de retratos de refugiados, Namuth y Reisner fotografiaron con mucha frecuencia al pueblo español armado frente a la insurrección y a campesinos empuñando su fusil, pues se trataba de imágenes muy poderosas que provocaban un gran impacto en las publicaciones internacionales. Entre los negativos hallados en la BNE hay un número de retratos individuales cuya fecha y ubicación exacta no ha sido posible concretar, aunque fueron publicados en diferentes reportajes y libros posteriores. Uno de estos retratos aparece en el número 143 de la revista francesa *Regards* el 8 de octubre de 1936. La imagen ilustra el reportaje “Visages d’Espagne” del escritor y periodista ucraniano Ilya Ehrenbourg (1891-1967) y las fotografías no están firmadas como Namuth ni Reisner sino por Photos Ehrenbourg. Estas escenas fueron probablemente captadas en el frente de Extremadura o del centro en septiembre de 1936. Esta misma fotografía aparece publicada entre las recopiladas por el propio Namuth para el libro *Spanisches Tagebuch* 1936, sin embargo, el negativo de 6x6 hallado en la BNE no se corresponde con la fotografía publicada y resulta ser un segundo retrato del mismo personaje que los reporteros posiblemente descartaron para su publicación (Figura 10).

Otra imagen de los reporteros fue portada en el nº 2 de la revista *Spain at war*. Illustrated en mayo de 1938, como hemos visto anteriormente (véase Figura 3). El negativo original de esta imagen se encuentra entre los clichés de la BNE, lo que da a entender que las copias positivas fueron enviadas al extranjero por parte del Comissariat de Propaganda catalán.

Figura 10. Izquierda: Reportaje y fotografía de Namuth y Reisner en *Regards*, nº143, 8 de octubre de 1936. Esquina superior derecha: copia publicada en *Spanisches Tagebuch* 1936 (1986). Esquina inferior derecha: negativo hallado en la BNE del mismo campesino armado.

El resto de los negativos son un conjunto sin identificar con escenas de refugiados esperando en una estación de tren para su traslado a la retaguardia. En el ANC están fechadas en algunos casos durante el otoño de 1936 y otras en 1937, incluyendo la descripción: “Refugiados esperando en una estación de tren para ser evacuados a Barcelona”.

Por último, se incluyen en esta agrupación el resto de los negativos de población civil situados en un paraje desconocido, lejos de la ciudad, durante una parada en el camino, posiblemente en las cercanías de Toledo o Madrid en octubre de 1936²⁸.

5. Conclusiones

Junto a la recuperación, identificación y análisis de los negativos fotográficos, la investigación sobre el material hallado en la BNE ha permitido cumplir con una serie de objetivos:

-Elaboración de una trayectoria biográfica más completa de Hans Namuth y Georg Reiser. En este sentido, el análisis del diario personal de Namuth, casi olvidado hasta la fecha, ha constituido una fuente esencial en la aportación de numerosos datos específicos sobre la experiencia conjunta de los fotorreporteros en la guerra. Junto a este, se han consultado paralelamente fuentes de diversa naturaleza que completan las biografías, como la entrevista oral realizada por Paul Cummings a Namuth en 1971, entre otras.

-Avance en el conocimiento de la trayectoria profesional de Hans Namuth y Georg Reisner. El trabajo de estos autores apenas ha sido estudiado en su vinculación con la historia de la fotografía de la guerra civil española, salvo algunas referencias puntuales a los tres primeros meses de guerra. Con esta investigación, se han querido aportar datos hasta el momento desconocidos acerca de su itinerario antes, durante y después de su experiencia en la contienda. Igualmente, el estudio del conjunto de negativos de la BNE ha permitido arrojar luz sobre sus procesos de trabajo y las tareas en el estudio y el laboratorio, identificando el uso de diferentes formatos de película, así como de ciertas peculiaridades en sus procesos de revelado. Por último, el análisis de los descartes que no fueron publicados aporta también datos de gran relevancia, al permitirnos conocer los criterios formales y principios estéticos que guiaban a la pareja.

-Vinculación con otros fotorreporteros de guerra. El análisis de las imágenes capturadas por Namuth y Reisner permite relacionarlos con el trabajo gráfico de otros fotógrafos de guerra, como Robert Capa, Gerda Taro, David Seymour “Chim”, Pablo Luís Torrents o Josep Badosa, siendo posible afirmar que se interesaron por los mismos motivos en momentos y lugares análogos.

-Relación con otras personalidades relevantes. Gracias a la información aportada por Namuth en su diario, la entrevista realizada por Paul Cummings y algunos datos

²⁸ Todo este grupo de clichés sin identificar tiene su copia positiva en el álbum nº 12 6x9 con referencia ANC1-1-N-5700.

recogidos en *Spanisches Tagebuch 1936* (1986), es posible ubicar a los alemanes en importantes escenarios y situaciones durante la guerra, donde se establecen diferentes vínculos con personajes como Franz Borkenau, Louis Fischer, Arthur Koestler o André Malraux.

-Importancia del uso de la fotografía como material propagandístico. El análisis del conjunto de clichés y la historia vinculada a los mismos da cuenta del gran interés de la República y del gobierno catalán en recurrir a la fotografía como arma propagandística contra el enemigo. Las fotografías de Namuth y Reisner no escaparon a esta circunstancia, trabajando activamente en colaboración con el Comissariat de Propaganda y publicando sus reportajes en las principales revistas y periódicos, tanto españoles como extranjeros, incluso después de su marcha de España.

-Enriquecimiento del patrimonio fotográfico de la BNE, gracias a la puesta a disposición de los investigadores de una descripción más completa y detallada de sus fondos, lo que permite abrir nuevos campos de análisis relacionados con la fotografía de la guerra civil española.

6. Referencias bibliográficas

- Alternès, S. y Wainman, A. (2017), *Almas vivas. La Guerra Civil Española en imágenes*, Barcelona, Editorial Milenio.
- Antebi, A.; González Morandi, P.; Ferré, T.; Adam, R. (2020), *Gráfica anarquista. Fotografía y revolución social 1936-1939*, Ajuntament de Barcelona.
- Boquera Diago, E. y Medina Cambrón, A. (2020), La evolución de la propaganda de la Generalitat de Cataluña durante la Guerra Civil: Jaume Miravittles y el Comisariado de Propaganda (1936-1939), *Historia y comunicación social*, 25(2), 333-343.
- Borkenau, F. (1971), *El reñidero español*, París, Ruedo Ibérico.
- Beevor, A. (2005), *La Guerra Civil Española*, Barcelona, Crítica.
- Campaña Brandranas, A.; García Planas, P.; González i Villalta, A. (2019), *La caja roja. La guerra civil fotografiada por Antoni Campaña*, Barcelona, Comanegra.
- Capa, R. (1938), *Death in the Making*, New York, Covici-Friede.
- Casanova, J. (2014), *España partida en dos. Breve historia de la Guerra Civil Española*, Barcelona, Crítica.
- Fontaine, F. (2003), *La guerre d'Espagne un deluge de feu et d'images*, Paris, BDCI/Berg International.
- Hernández Pin, Y. (2010), *Héroes sin armas. Fotografos españoles en la guerra civil: el frente de Madrid*, Madrid, Gobierno de España: Ministerio de Cultura.
- Koltsov, M. (2009), *Diario de la guerra de España*, Barcelona, Planeta.
- Lebrun, B. y Lefebvre, M. (2011), *Robert Capa. Las huellas de una leyenda*, Madrid, Lunwerg.
- Lefebvre, M. (2013), *Guerra Gráfica. Fotografos, artistas y escritores en guerra*, Barcelona, Lwnverg.
- Leenaerts, D. (2005), *Petite histoire du magazine "Vu" (1928-1940): Entre photographie d'information et photographie d'art*, Berna, Peter Lang Editorial.
- Namuth, H. y Reisner, G. (1986), *Spanisches Tagebuch 1936*, Berlín, Nishen.
- Pantoja Chaves, A. (2007), Prensa y Fotografía. Historia del fotoperiodismo en España, *El argonauta español*, 4, 30 Disponible en: <https://journals.openedition.org/argonauta/1346>. [Consulta: marzo de 2022].

- Penco Valenzuela, F. (2021), Acerca de la localización de Muerte de un miliciano y otras consideraciones, *Revista General de Información y Documentación*, 31(2), 757-787. Disponible en: <https://doi.org/10.5209/rgid.79467> [Consulta: abril de 2022].
- Penco Valenzuela, F. (2014), Gerda Taro: una fotografía olvidada, *Mito. Revista cultural*, sept. Disponible en: http://revistamito.com/gerda-taro-una-fotografia-olvidada/#_ftnref1. [Consulta: abril de 2022].
- Penco Valenzuela, F. (2011), *La foto de Capa*, Córdoba, Paso de Cebra Ediciones.
- Pizarroso Quintero, A. (2005), La Guerra Civil española, un hito en la historia de la propaganda, *El Argonauta Español*, 2, <http://argonauta.imageson.org/document62.html> [Consulta: abril de 2022].
- Preston, P. (2011), *Idealistas bajo las balas. Corresponsales extranjeros en la guerra de España*, Barcelona, Debolsillo.
- Rengel Ramos, C. (2011), *El viaje andaluz de Robert Capa*, Sevilla, Centro Andaluz del Libro.
- Rodríguez Molina, M. J. y Sanchís Alfonso, J. R. (2013), *Directorio de fotógrafos en España (1851-1936)*, Valencia, Diputación Provincial de Valencia.
- Ruiz Alonso, J.M. (2019), *La Guerra Civil en la provincia de Toledo (I y II). Utopía, conflicto y poder en el sur del Tajo (1936-39)*, Ciudad Real, Biblioteca Añil.
- Sánchez Vigil, J. M. y Olivera Zaldua, M. (2014a): “La actividad fotográfica durante la Guerra Civil a través de las fichas de filiación de la Junta Delegada de Defensa de Madrid (1936-1939)”, *Anales de Documentación*, 17 (nº 1). Disponible en: <https://revistas.um.es/analesdoc/article/view/analesdoc.17.1.181021>. [Consulta: marzo de 2022].
- Sánchez Butragueño, E. (2012), *Toledo Olvidado*, Toledo, DB Comunicación.
- Sánchez Vigil, J. M. y Olivera Zaldua, M. (2014), *Fotoperiodismo y República*, Madrid, Cátedra.
- Sánchez Vigil, J. M. (2013), *La fotografía en España. Otra vuelta de tuerca*, Gijón, Trea.
- Sánchez Vigil, J. M. (2001): De la Restauración a la Guerra Civil, *Summa Artis. Historia General del Arte*, vol. XLVII, Madrid, Espasa Calpe.
- Schaber, I., Whelan, R., Lubben, K. (2007), *Gerda Taro. From the Collection of the International Center of Photography*, New York, ICP/Steidl.
- Schaber, I. (1995), *Gerda Taro: Fotoreporterin im spanischen Bürgerkrieg. Eine Biografie*, Marburg, Jonas Verlag.
- Serrano Esparza, J.M. (2014): Verificado el hallazgo de Irme Schaber: Gerda Taro utilizó una cámara Reflex Korelle de formato medio 6x6 durante sus primeros meses de cobertura de la Guerra Civil española, *elrectanguloenlamano*, 23 de septiembre 2014. Disponible en: <http://elrectanguloenlamano.blogspot.com/2014/09/verificado-el-hallazgo-de-irme-schaber.html>. [Consulta: abril de 2022].
- Sougez, ML. (Coord.), García Ferlguera, M., Pérez Gallardo, H. y Vega, C. (2007), *Historia general de la fotografía*, Madrid, Cátedra.
- Sontag, S. (2016), Sobre la fotografía, Barcelona, Debolsillo.
- Susperregui, J. M. (2016): Localización de la fotografía Muerte de un miliciano de Robert Capa, *Communication & Society*, 29 (nº 2), 17-44. Disponible en: <http://dadun.unav.edu/handle/10171/41896>. [Consulta: marzo de 2022].
- Vega Hidalgo, C. (2020). Las fotografías de Robert Capa y Gerda Taro durante el asedio del Alcázar de Toledo (1936). Revisión del catálogo de Magnum Photos y el International Center of Photography, *Revista General de Información y Documentación*, 30(1), 183-218. <https://doi.org/10.5209/rgid.70067> [Consulta: marzo de 2022].

- Vega, C. (2017), *Fotografía en España (1839-2015). Historia, tendencias, estéticas*, Madrid, Cátedra.
- Villarroya, J. y Solé Sabaté, J. M. (2006), *Guerra i propaganda: fotografies del Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya (1936-1939)*, Barcelona, Viena Edicions.
- Whelan, R. (2003), *Robert Capa. La biografía*, Madrid, Aldeasa.
- Young, C. (2011), *La Maleta Mexicana: las fotografías redescubiertas de la Guerra Civil española de Capa, Chim y Taro*, Madrid, La Fábrica.

Recursos electrónicos

- Arxiu Nacional de Catalunya (2022). <https://anc.gencat.cat/es/inici/> [Consulta: abril de 2022].
- Biblioteca Nacional de España (2022). <http://www.bne.es> [Consulta: abril de 2022].
- Bibliothèque nationale de France (2022). <https://www.bnf.fr/es> [Consulta: abril de 2022].
- Biblioteca Virtual de Defensa (2022). <https://bibliotecavirtual.defensa.gob.es/BVMDefensa/es/inicio/inicio.do> [Consulta: marzo de 2022].
- Center for Creative Photography (2022). <https://ccp.arizona.edu> [Consulta: febrero de 2022].
- Cummings, P. (1971), “Oral history interview with Hans Namuth, 1971 Aug. 12-Sept. 14”. <https://www.aaa.si.edu/collections/interviews/oral-history-interview-hans-namuth-13000#transcript> [Consulta: abril de 2022].
- Kiosko de la Guerra Civil española (2022). www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/cdmh/biblioteca/guiasdelectura/kioscoguerracivil.html [Consulta: abril de 2022].
- Musée Nicéphore Niépce (2022). <https://www.museeniepce.com> [Consulta: abril de 2022].
- Toledo GCE (2022). <https://toledogce.blogspot.com> [Consulta: marzo de 2022].
- Toledo Olvidado (2022). <http://toledoolvidado.blogspot.com> [Consulta: marzo de 2022].